

GRENZBEZOGENE UND NICHTGRENZBEZOGENE VERBEN

R. I. Solijew

Deutschlektor der FSU

Annotation: In diesem Artikel beschreibt man die Verben, die in der deutschen Grammatik grenzbezogen und nichtgrenzbezogen sind. Man unterscheidet im Deutschen die Verben grenzbezogene, nichtgrenzbezogene und neutrale. Die grenzbezogenen Verben nennen einen Vorgang, der einem Ziel, einer räumlichen oder zeitlichen Grenze zustrebt. Nichtgrenzbezogene und neutrale Verben erhalten perfektive Bedeutung in der Fügung *sich* + Modalangabe.

Schlusswörter: grenzbezogen, nichtgrenzbezogen, perfektiv, imperfektiv, durativ, terminativ, neutral, Bedeutung, Vorgang, Übergang, Wechsel.

Will man einen Prozeß als einen dauernden, vollendeten oder dem Ziel zustrebenden darstellen, so stützt man sich auf die Einteilung der Verben in nichtgrenzbezogene (imperfektive, durative), grenzbezogene (perfektive, terminative), und neutrale. Die nichtgrenzbezogenen Verben nennen einen Vorgang, der keinem Ziel, keiner räumlichen oder zeitlichen Grenze zustrebt, keinen Übergang oder Wechsel angibt: *sein, bestehen, existieren, leben, wohnen, liegen, sitzen, stehen, blühen* u. a.

Die grenzbezogenen Verben nennen einen Vorgang, der einem Ziel, einer räumlichen oder zeitlichen Grenze zustrebt, einen Übergang aus einem Zustand in den anderen, einen Wechsel des Zustands angibt: *sterben (sich) legen, (sich) setzen, aufstehen, fortgehen, aufwachsen, verblühen* u. a. Vgl.: paarweise angeordnete Verben:

Nichtgrenzbezogen Grenzbezogen

gehen kommen

schweigen verstummen

tragen bringen

fahren anfahren, fortfahren

blicken erblicken

Die neutralen Verben können je nach dem Kontext beide Bedeutungen haben: *sehen, lesen, schreiben* u. a.

Ich brauche eine Brille, ich sehe schlecht. (nichtgrenbez.)

Als ich vor dem Tor viele Autos sah (grenbez.), *beschleunigte ich meinen Schritt.*

In einer Folge von Vorgängen kann ein neutrales, sogar ein nichtgrenzbezogenes Verb einen Abschluss bezeichnen: *Er stand auf und ging* (= *ging fort*).

Manchen verbalen Formen ist die Bedeutung der Dauer oder der Vollendung eigen:

Das Präsens bezeichnet immer eine Dauer (ein Continuum), Plusquamperfekt, Futur 2 und Perfekt bezeichnen vorwiegend eine Vollendung, einen Abschluß.

Präteritum und Futur 1 sind in bezug auf die Aktionalität neutral. Das Stativ bezeichnet immer das Ergebnis einer abgeschlossenen Handlung. Der Unterschied zwischen Infinitiv 1 und 2 besteht in der Gegenüberstellung: Dauer – Vollendung (bei den intransitiven Verben).

Dieselbe Gegenüberstellung gilt für die Beziehungen zwischen Partizip 1 (Verlaufsform) und Partizip 2 (Vollendungsform): *der schmelzende Schnee – der geschmolzene Schnee.*

Manche Adverbien betonen die Dauer oder die Vollendung:

die Dauer: *immer noch, immer weiter, immerfort: Der Redner sprach immer weiter. Sie arbeiteten immer weiter;*

die Vollendung: *schon, bereits, endlich, schließlich, zu Ende, zu guter Letzt: Die Reise war glücklich zu Ende. Er ließ ihn zu Ende sprechen.*

Einige verbale Fügungen verleihen der Aussage perfektive oder imperfektive Bedeutung:

Er kommt gelaufen (geschwommen, gekrochen u. a.) – perfektive Bedeutung.

Er hat auf dem Schreibtisch ein Photo stehen - imperfektive Bedeutung.

Die Fügung Präposition + substantivierter Infinitiv bezeichnet die Dauer: *Sie ist beim Kartoffelschälen; im Vorbeigehen sagte er; beim Anziehen, beim Anstoßen u. a.*

Nichtgrenzbezogene und neutrale Verben erhalten perfektive Bedeutung in der Fügung *sich* + Modalangabe:

Er schrie sich heiser – Er schrie, bis er heiser wurde.

Er lief sich die Füße wund – Er lief, bis seine Füße wund waren;

auch in der Struktur:

die Mutter sang ihr Kind in den Schlaf -- Die Mutter sang, bis ihr Kind eingeschlafen war.

Die sog. Streckformen helfen die Aktionalität prägen, was durch die Wahl des Funktionsverbs bestimmt wird:

Der Film gelangt zur Aufführung – Anfangsstufe

Er setzt die Maschine in Betrieb -----

Er bringt die Produktion in Gang -----

Er Bringt die Arbeit zum Abschluss – Endstufe

Er setzt die Maschine in Betrieb -----

Manche Präpositionalfügungen schließen sich dem Verb an und betonen die Dauer einer Handlung.

Er malt an dem Bild. Sie liest in einem Buch. Sie trinkt von dem süßen Saft.

Die Temporalsätze tragen ihren Teil zum Ausdruck der Aktionalität bei: Die Konjunktionen *solange*, *während*, *indem* weisen auf die Dauer des Vorgangs hin, *nachdem*, *als* auf die Vollendung. *Bis* gibt die zeitliche Grenze und somit den Abschluss des Prozesses an.

Solange er neben mir ging, war gleichsam die ganze Natur entzaubert.(H. Heine)

Als der Wagen die letzten Häuser zurückließ, beugte sich Tony vor, um noch einmal den Leuchtturm zu sehen.(T. Mann)

Die Wahl der Hilfsverben *haben* oder *sein* bei der Bildung des Perfekts oder des Plusquamperfekts von den Verben der Bewegung beeinflusst den aktionalen Charakter der Aussage: *haben* neigt zur imperfektiven Bedeutung, *sein* zur perfektiven.

Ich habe im Sommer viel geschwommen.

Der Junge ist ans andere Ufer hinübergeschwommen.

Einmaligkeit oder Wiederholung der Handlung bezeichnet man durch:

a) Adverbien; Einmaligkeit: *einmal*, *plötzlich*, *auf einmal*:

Auf einmal (plötzlich) zitterte er vor Erregung, und über dem Schreibtisch gebeugt, schrie er: „Kommandieren kannst du mich nicht!“

Wiederholung: *jedesmal*, *mehrmals*, *oft*, *wiederholt*, *immer*, *stets*, *täglich*, *wöchentlich*, *alljährlich*, *sonntags*.

b) Temporale Konjunktionen: *als* – *wenn*

c) Die Verben *pflügen*, *sich gewöhnen*

Er pflegte bei offenem Fenster zu schlafen.

Er gewöhnte sich daran, bei offenem Fenster zu schlafen.

d) Verbale Wortpaare wie *kommen* und *gehen*:

Der Herbst wird kommen und gehen.

Und wieder kommen und gehen viele Male,

und ihr werdet nicht zurück sein.

e) Wortpaare: *um und um*:

Sie las viele Bücher um und um.

f) Transitive Verben mit unbesetzter Leerstelle für das Akkusativobjekt können eine ständige Eigenschaft oder Tätigkeit bezeichnen:

Er raucht. Er schreibt. Sie strickt.

Zur Aktionalität gehört letztlich eine geringere oder größere Intensität eines Geschehens:

a) Der Grad der Intensität bestimmt man nach der Wahl der synonymischen Verben, vgl.: *weinen* – *schluchzen*; *laufen* – *rennen*; *werfen* – *schleudern*; *fallen* – *stürzen*; *schreien* – *brüllen* u. a.

b) Besondere verbale Suffixe weisen auf einen schwächeren Grad der Intensität hin: - *eln* gegenüber dem neutralen -en, vgl.: *tropfen – tröpfeln, husten – husteln, spotten – spötteln, lachen – lächeln, kranken – kränkeln*. Die angeführten Verben auf -*eln* heißen diminutive Verben analog zu den diminutiven Substantiven, wie *Büchlein, Häuschen*. Das verbale Halbpräfix *durch-* vermittelt dagegen die Bedeutung „... vollkommen, durchaus, bis zu Ende“: *das Feld durchhackern, den Teig durchkneten, das Brot gut durchbacken, ein Problem durchdenken, eine Sache durchfechten* u. a.

c) Die Wiederholung des Präsens oder Präteritum eines Verbs betont die Dauer, hat auch manchmal den Nebenton von Eintönigkeit oder Hartnäckigkeit:

Es regnet und regnet (regnete und regnete) = der Regen will (wollte) kein Ende nehmen. Er schläft und schläft. Sie will und will nicht nachgeben.

Nachts fiel der Frost in Sträucher und Bäume, nun fallen die Blätter fallen und fallen.

Oft tröstet es mich auf Bäume zu sehen: Sie wachsen und wachsen, grünen und grünen; trotz schlechtem Wetter, nach strengen Wintern, trotz trockener Sommer und Wassernot. Sie lassen nicht ab und lassen nicht ab.

d) Wortpaare: *durch und durch, (immer) mehr und mehr* steigern die Intensität eines Vorhangs:

Der Schrei ging mir durch und durch („erschreckte mich bis ins Innerste“).

Die benutzten Literaturen:

1. Schendels J. I. Deutsche Grammatik. Lehrbuch für Institute der Fremdsprachen.
2. Saidow Praktische Grammatik der deutschen Sprache. (Практическая грамматика немецкого языка)
3. Mirsoatow T. Z. Deutschshe Grammatik. (Немис тили грамматикаси) Ўқитувчи. Тошкент
4. Arsenewa M. G. Grammatik der deutschen Sprache.
5. Авлиякулов Н.Х., Мусаева Н.Н. Модулли ўқитиш технологиялари. – Т.: “Fan va texnologiyalar” нашриёти, 2007. – 97 б.
6. Ганиева М.А., Файзуллаева Д.М. Кейс-стади ўқитишнинг педагогик технологиялари тўплами / Мет.қўлл. “Ўртамахсус, касб-хунар таълими тизимида инновацион технологиялар” сериясидан. – Т.: ТДИУ, 2013. – 95 б.
7. Ишмухамедов Р., Абдукодиров А., Пардаев А. Таълимда инновацион технологиялар / Амалий тавсиялар. – Т.: “Истеъдод” жамғармаси, 2008. – 180 б.
8. Олимов Қ.Т. Педагогик технологиялар. – Т.: “Fan va texnologiyalar” нашриёти, 2011. – 275 б.

9. Рўзиева Д., Усмонбоева М., Ҳолиқова З. Интерфаол методлар: моҳияти ва қўлланилиши / Метод.қўлл. – Т.: Низомий номли ДТПУ, 2013. – 115 б.
10. Сайфулов Д. Малака ошириш тизимида масофавий таълимни ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятлари // Касб-ҳунар таълими ж. – Т.: 2002. - №5-6. – 28-29-б.
11. Олимов Қ.Т. Педагогик технологиялар. – Т.: “Fan va texnologiyalar” нашриёти, 2011. – 275 б.
12. Рўзиева Д., Усмонбоева М., Ҳолиқова З. Интерфаол методлар: моҳияти ва қўлланилиши / Метод.қўлл. – Т.: Низомий номли ДТПУ, 2013. – 115 б.
13. Сайфулов Д. Малака ошириш тизимида масофавий таълимни ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятлари // Касб-ҳунар таълими ж. – Т.: 2002. - №5-6. – 28-29-б.
14. Сайфулов Д. Масофадан ўқитиш тизимининг шаклланиши ва ривожланиши // Касб-ҳунар таълими ж. – Т.: 2004. - №6. – 16-20-б.
15. Файзуллаева Д.М., Ганиева М.А., Неъматов И. Назарий ва амалий ўқув машғулотларда ўқитиш технологиялари тўплами / Мет.қўлл. Ўрта махсус, касб-ҳунар таълимида инновацион таълим технологиялари сериясидан – Т.: ТДИУ, 2013. – 137 б.